

Data about the authors

Anatolii Postol,

Doctor of Economics, Professor, Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Professor of the Department of Economics and Hotel and Restaurant Business

e-mail: postol.anatoliy.a@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2985-5673>

Maryna Salnikova,

Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University, Assistant of the Department of Economics and Hotel and Restaurant Business

e-mail: marisyla@ukr.net

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7950-3337>

УДК: 33:330:65:338.4

ПЛАХОТНИКОВА Л. О.

Особливості логістичних послуги в сучасних умовах

Актуальність теми дослідження. Всебічний аналіз існуючих концептуальних інструментів та визначення основних напрямків розвитку логістичних послуг є досить актуальним питанням, оскільки діапазон діяльності логістики постійно розширюється, включаючи як внутрішню логістику підприємства, міжгалузеву, регіональну, міжнародну та інші види логістичної координації та інтеграції. Сучасна логістика вимагає нової методології, методів та моделей, модернізації та оптимізації управлінських рішень у бізнес-процесах, які повинні бути побудовані таким чином, щоб задовольняти вимоги клієнтів з мінімальними витратами.

В сьогоденних умовах спектр логістичних послуг постійно зростає та удосконалюється, а новітні технології їх застосування та впровадження забезпечують конкурентні переваги підприємствам-учасникам логістичної міжнародної системи, що потребує їх детального вивчення та дослідження.

Мета дослідження. Аналіз та оцінка специфіки логістичних послуг в умовах розвитку сучасних економічних процесів.

Методи дослідження. В статті використані метод аналізу, порівняння, метод узагальнення даних, дослідження базується на системному підході до розглянутих проблем, вивченні їх взаємозв'язку та розвитку.

Результатами дослідження розробка теоретично-методичних принципів та відповідних практичних рекомендацій, що дозволить розробити ефективні стратегії для логістичних підприємств і підвищити ефективність і якість логістичних послуг.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані при організації логістичних бізнес-процесів підприємств, що входять до функціонування логістичної макросистеми.

Висновки. Аналіз існуючих логістичних інструментів та визначення основних напрямків розвитку логістичних процесів може слугувати подальшою теоретико-методологічною базою наукових досліджень у сфері логістики.

Ключові слова: логістика, логістична діяльність, логістичні послуги, класифікація логістичних послуг, логістичні інструменти, логістичний сервіс, логістичний ринок послуг.

PLAKHOTNIKOVA L. O.

Features of logistics services in modern conditions

Relevance of the research topic. A comprehensive analysis of existing conceptual tools and the determination of the main directions of development of logistics services is an urgent issue, since the range of logistics activities is constantly expanding, including internal logistics of the enterprise, inter-industry, regional, international and other types of logistics coordination and integration. Modern logistics requires a new methodology, methods and models, modernization and optimization of management decisions in business processes, which must be built in such a way as to satisfy the requirements of clients with minimal costs.

In modern conditions, the range of logistics services is constantly growing and improving, and

the latest technologies for their application and implementation provide competitive advantages to companies participating in the international logistics system, which requires their detailed study and research.

Purpose of the study. *Analysis and assessment of the specifics of logistics services in the context of modern economic processes.*

Research methods. *The article uses the method of analysis, comparison, data generalization, the study is based on a systematic approach to the problems under consideration, the study of their relationship and development.*

Research results – *development of theoretical and methodological principles and relevant practical recommendations, which will allow developing effective strategies for logistics enterprises and increasing the efficiency and quality of logistics services.*

Scope of application of the results. *The results of the study can be used in organizing logistics business processes of enterprises included in the functioning of the logistics macrosystem.*

Conclusions. *The analysis of existing logistics tools and the definition of the main directions of development of logistics processes can serve as a further theoretical and methodological basis for scientific research in the field of logistics.*

Key words: *logistics, logistics activities, logistics services, classification of logistics services, logistics tools, logistics service, logistics services market.*

Постановка проблеми. Сучасний розвиток системи логістики має першочергове значення для інтеграції нашої країни у світовий економічний та інформаційний простір, але вітчизняна логістична система потребує сучасної методології, методів і моделей для модернізації та оптимізації бізнес-процесів на мікро- і макрорівні, реформатуванням системи логістики і невчасне вирішення цих питань призводить до ряду проблем на які наштовхуються українські компанії.

Крім того, умови сучасного етапу російсько-української війни створюють важкі випробування для вітчизняної економіки і вимагають переосмислення науково-теоретичних і практичних підходів та розробок щодо загальної концепції функціонування вітчизняної логістики, так і детального вивчення появи нових форм логістичних послуг в системі логістики. Одним з пріоритетів виходу вітчизняної економіки із кризи, яка може стати «логістичним хабом» на міжнародному ринку логістики, полягає у розширенні і наданні великого спектру логістичних послуг, що забезпечить конкурентні переваги. Тому, ці питання потребують детального вивчення та впровадження у практику вітчизняних підприємств сучасних логістичних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноматнітним теоретико-методологічним питанням сфери практичної реалізації логістичної концепції та логістичного підходу присвячені роботи вітчизняних науковців: С.Войта, В. Волобуєв,

І. Галюк, Ю. Данько, К. Завгороднього, І. Іртищевої, Є. Крикавського, І. Коновалова, Н. Макаренко, С. Мінакової, М. Окландера, Ю. Пономарьова, І. Савенка, І. Седікової, В.В., Черевань А.А., Щербина В.В. та іноземних вчених, спеціалістів, зокрема Б. Анікін, В. Амітан, Р. Баллоу, Е. Барді, Д. Бауерсокс, П. Бейк, Г.Дж. Болт, А. Гаджинський, Дж. Кавінато, М. Крістофер, Д. Клос, Дж. Койл, Д. Ламберт, С. Ленглі, Д. Тіксє, Р. Шапіро, А. Жоміні та інші.

Тим не менш, існує низка проблем, які на сьогодні є актуальними і потребують подальшого дослідження, а саме розробка науково-практичних питань пов'язані із класифікацією логістичних послуг, що є необхідним для визначення підходів до їх реалізації, оптимізації та оцінки і дозволить підвищити їх ефективність та якість.

Мета статті – полягає в обґрунтуванні необхідності класифікації логістичних послуг для визначення наукових підходів по їх реалізації, оптимізації та оцінки, що дозволить підвищити їх ефективність та якість відповідно до сучасних вимог ведення бізнесу. Також слід зауважити, що серед фахівців та суб'єктів економічної діяльності логістичного ринку єдина класифікація логістичних послуг відсутня, що і потребує дослідження та обґрунтування теоретичних та методичних положень сфери логістичних послуг в Україні та формування пропозицій щодо підвищення її ефективності функціонування.

Методологічною та теоретичною основою дослідження стали праці зарубіжних та вітчизняних авторів, які вивчали проблеми ефективності функціонування логістичної системи, як її складових, так і в цілому.

Виклад основного матеріалу. Якість бізнес-послуг, у тому числі логістичних, є фактором сучасної конкуренції за ринки збуту суб'єктів господарювання. Сфера послуг стає локомотивом економічного розвитку. На ринках чітко простежується тенденція до розвитку цілісної пропозиції «товарів і послуг». У загальному розумінні послуги – це результат певної дії у взаємодії між постачальником і споживачем, який приносить користь споживачеві. За визначенням відомого спеціаліста в галузі маркетингу Ф. Котлера, послуга – це будь-який захід чи вигода, які одна сторона може запропонувати іншій стороні і які переважно невідчутні [1].

Виробництво послуг може бути пов'язане або не пов'язане з товарами в їх матеріально-речовій формі. Як результат праці, послуги мають споживчу вартість, що визначає їх товарну природу, яка проявляється в здатності бути реалізованими споживачам як специфічні продукти, і саме ця особливість пов'язує послуги з матеріальними товарами. Тому в сучасному ринковому середовищі особливу роль відіграє не тільки сам товар, а й комплекс послуг, пов'язаних з розподілом матеріальних потоків та їх подальшим використанням. У зв'язку з цим обслуговування матеріальних потоків і підвищення якості послуг стали ключовими факторами успіху в конкурентній боротьбі. Всі учасники ринку, включаючи виробників, дистриб'юторів і постачальників логістичних послуг (логістичних операторів), пропонують сервісну підтримку матеріальних потоків. На думку учасників ринку та експертів, більшість послуг, що надаються споживачам, підпадають під сектор логістики, тобто транспортування, підготовка, завантаження та розвантаження, складування та зберігання. Сьогодні витрати на логістику становлять значну частину ціни на продукцію. Таким чином, природа логістичної діяльності передбачає можливість пропонувати споживачам різноманітні логістичні послуги.

Сучасний бізнес висуває високі вимоги до якості, кількості та доступності логістичних послуг. Саме якість, доступність і кількість логістичних послуг впливають на потенційних клієнтів і є вирішальними критеріями для довгострокового

співробітництва. Тому логістична стратегія, що базується на комплексі логістичних послуг належної якості, є ефективним засобом створення інтегрованих зв'язків між виробниками, покупцями та логістичними посередниками.

Оскільки всі послуги однакові, зростає потреба в аналізі послуг. Різні послуги отримують по-різному, залежно від їхньої природи. Кожна послуга має своє призначення, ступінь стандартизації, технологію та специфічні характеристики. Сфера логістичних послуг, яка виникла в 60-х роках ХХ століття і надалі розвивається. Логістичні послуги мають унікальні особливості та специфіку і можуть бути розділені на різні категорії. Поняття «логістичні послуги» є новим для вітчизняного ринку і багатьма, логістичні послуги, сприймаються лише як низка транспортних та складських послуг. Таке розуміння є вкрай обмеженим, оскільки сучасний ринок логістичних послуг може запропонувати широкий спектр послуг.

Категоризація логістичних послуг необхідна для визначення підходу до їх реалізації, оптимізації та оцінки, що дозволить підвищити їх ефективність та якість логістичних послуг. Слід зазначити, що серед експертів та учасників логістичного ринку не існує єдиної класифікації логістичних послуг. Деякі зарубіжні експерти та учасники ринку умовно поділяють усю діяльність з надання логістичних послуг на три рівні: 1-й рівень: управління ланцюгами поставок та управління транспортом (включаючи транспортні та складські послуги, вантажно-розвантажувальні роботи та послуги з митного оформлення); 2-й рівень: послуги з фрахтування транспорту; 3-й рівень: дистрибуція, експрес-доставка, пакування, кур'єрські послуги, оренда транспортних засобів, продаж обладнання та транспортних засобів, технічне обслуговування та ремонт, страхові послуги, торговельне фінансування та ІТ-послуги [2].

На міжнародному ринку логістики прийнято і широко використовується наступна класифікація логістичних послуг: 1PL – First Party Logistics – незалежна логістика; 2PL – Second Party Logistics – використання послуг вузькоспеціалізованих операторів (транспортні послуги, складські послуги, ІТ-послуги тощо); 3PL – Third Party Logistics – усі логістичні функції передані на логістичний аутсорсинг логістичного оператора комплексного логістичного сервісу [3]. Приклади великих логістичних компанії у 2023 році,

що надають комплексні послуги в галузі логістики на українському ринку: «Нова Пошта» (палетний напрямок), FM Logistic, Kuehne+Nagel, Ekol Logistics, Raben Ukraine, Business Group Logistics, «КОРСА» (Pakline Logistics), DSV, ZAMMLER, «УБК», Quehenberger Logistics, DHL Ukraine, DB Schenker Ukraine, GEFCO Ukraine (була придбана компанією CEVA Logistics), Denka Logistics та їх рівень доходів таблиця 1 [4].

У спектр послуг 4PL входять планування та оптимізація ланцюжків поставок, інтеграція інформаційно-технологічних систем, стратегічне планування мереж, планування використання транспорту, оптимізація маршрутів, управління складами та запасами, управління документом, лізинг кадрів, консалтинг та інші додаткові послуги. На вітчизняному ринку затребуваність послуг 4PL-рівня невисока, тому ринок ще на стадії зародження. Основним представником даних послуг є українська філія французької компанії GEFCO Ukraine, яка надає послуги з планування, управління та контролю за всіма логістичними процесами клієнта. 5PL – Fifth Party Logistics – послуги 4PL з широким використанням Інтернету як єдиної віртуальної платформи, що забезпечує більш глибоку і всебічну взаємодію та координацію роботи з клієнтами, що обслуговуються. Наприклад, послуги чинного операторського центру віртуального управління авіатранспортними логістичними послугами в аеропорту Бориспіль. Сутність логістики для власників і споживачів полягає в пошуку та реалізації матеріального пото-

ку різних логістичних послуг. Логістичний сервіс нерозривно пов'язаний з процесом розподілу і є комплексом послуг, що надається в процесі поставки товарів. Класифікацію логістичних послуг можна провести за такими ознаками:

Значимість послуг:

- основні (ключові) логістичні послуги, такі як зберігання вантажу, експедирування, вантажо-перевезення, документальний супровід та ін;

- підтримання логістичних послуг, до яких відносяться процедури збору і повернення товару, управління вторинними матеріальними ресурсами (відходами);

- додаткові послуги, наприклад копакинг, стікерування товару, ціноутворення, тобто виділення в кінцевій ціні готової продукції логістичних витрат);

Функціональне призначення:

- послуги по перевезенню вантажів;

- послуги по митному оформленню вантажів;

- послуги по пакуванню вантажу, продукції;

- послуги по оформленню транспортно-супровідних документів;

- послуги по комплектації замовлень на склад, консолідації вантажів;

- послуги по прийому, складуванню та вантажопереробці продукції;

- послуги по маркуванню, штрих-кодуванню, сортуванню, стікеруванню товару та ін.;

- послуги по інформаційному забезпеченню системи руху матеріальних потоків;

- послуги пов'язані з поверненням матеріальних потоків (брак, обіговою тарою);

Таблиця 1. Дохід ТОП-15 найбільших логістичних компаній України за 2022 рік, грн

№	Назва компанії	Дохід
1	«Нова Пошта» (палетний напрямок)	2 000 000 000+
2	FM Logistic	1 089 703 000
3	Kuehne+Nagel	932 828 000
4	Ekol Logistics	851 519 000
5	Raben Ukraine	602 241 000
6	Business Group Logistics	501 095 000
7	«КОРСА» (Pakline Logistics)	494 750 000
8	DSV	455 535 000
9	ZAMMLER	356 915 500
10	«УБК»	326 035 900
11	Quehenberger Logistics	316 137 500
12	DHL Ukraine	307 897 500
13	DB Schenker Ukraine	303 045 000
14	GEFCO Ukraine (придбана CEVA Logistics)	288 300 700
15	Denka Logistics	212 004 000
16	Загальний дохід	9 038 007 100+

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- послуги по забезпеченню запасними частинами та супутнім сервісом;

- лізинг спеціалістів у сфері логістики;
- консалтингові послуги;

Послуги управлінського характеру:

- інтегроване планування та управління ланками ланцюгів поставок;

- управління циклом виконання замовлення;
- управління функціональним життєвим циклом товару;

- управління матеріальним запасами;
- управління рівнем і параметрами якості логістичного сервісу;

- управління доходами та логістичними витратами;

- аудит і контролінг логістичних процесів;

За об'єктом управління і спеціалізацією:

- послуги для промислових підприємств;
- послуги для підприємств торгівлі та громадського харчування;

- послуги для підприємств певних галузей;

- послуги в секторі B2B;

- послуги в секторі B2C;

- спеціалізовані (специфічні) послуги;

- змішані послуги;

Періодичністю використання:

- регулярні;

- періодичні;

- оперативні.

Розширення пропозиції логістичних послуг на внутрішньому ринку в основному пов'язане з виходом на нього міжнародних компаній. Оскільки лібералізація міжнародної торгівлі сприяла зростанню ринку логістичних послуг, логістичні послуги слід визнати як комплекс послуг, що сприяють ефективній організації логістики.

Отже, під логістичною послугою ми розуміємо комплекс послуг з виконання замовлення споживача на проведення роботи з організації та управління потоковими процесами з метою їх оптимізації. Параметри та умови логістичної діяльності визначаються основними характеристиками логістичних послуг: взаємозв'язок із джерелом; варіабельність якості; націленість (спрямованість) послуг; винятковість; послуги логістичного характеру, як і будь-які інші послуги, не можна зробити «про запас»; еластичність попиту послуги; оперативність.

Логістичний сервіс – це особливий сектор сфери послуг, що займається наданням логістичних

послуг, тобто послуг, пов'язаних з формуванням та організацією матеріальних потоків. Поняття «сервісна логістика» як «сукупність видів діяльності всіх ланок логістичного ланцюга, що забезпечують зв'язок між підприємствами і споживачами по кожному матеріальному потоку, поняття «логістичний сервіс» – це послуги, що надаються підприємствами споживачам, логістичними партнерами один одному, а також потоками всередині логістичного ланцюга. Логістичним ланцюгом є потоки всередині компанії, ефективність якого визначається оптимізацією пропонованих сервісних потоків. Іншими словами, основною метою сервісної логістики є – сприяння передачі товарам додаткових нематеріальних характеристик, необхідних учасникам логістичного процесу, в тому числі споживачам. Таким чином, об'єктом логістичної послуги є певний комплекс (набір) взаємопов'язаних послуг. Суб'єктами логістичних послуг є конкретні споживачі матеріальних потоків. Вітчизняні та зарубіжні автори при дослідженні питань логістичного сервісу використовують поняття «сервісно-орієнтована логістика» (Service-responsive Logistics, SRL). Під сервісно-орієнтованою логістикою розуміється процес координації логістичних операцій, необхідних для надання послуг найбільш ефективним способом з точки зору витрат і задоволення вимог споживачів. На думку експертів, важливим і вирішальним елементом методології SRL є прийняття замовлень на послуги та моніторинг надання послуг. Потенційний попит на логістичні послуги в сучасній економіці зумовлений можливістю пропонувати товари з новими характеристиками, такими як наявність місця розташування, доступність, форми власності та використання. Існує очевидна потреба в тому, щоб логістичні послуги були доступні на ринку для компаній у різних секторах. Різноманітні логістичні послуги можуть бути організовані двома основними способами: шляхом залучення сторонніх компаній (логістичних операторів) для надання логістичних послуг на умовах аутсорсингу або шляхом організації виконання логістичних завдань і функцій власними силами. Попит на логістичний аутсорсинг підтверджується світовим досвідом. У деяких країнах на аутсорсинг припадає 60–80% від загального обсягу логістичних послуг. На сучасному ринку логістичні оператори все більше орієнтуються на вимоги клієнтів. До

основних вимог споживачів логістичних послуг можна віднести:

- мобільність у взаємодії учасників логістичного ланцюга;
- доступність логістичних послуг, тобто зменшення значення географічного фактору та часових обмежень у доступі до послуг
- надійність і безперервність поставок за рахунок використання клієнтоорієнтованих технологій у відносинах зі споживачами, постачальниками та посередниками;
- синхронізація сервісних операцій за рахунок оптимізації та стандартизації бізнес-процесів.

Висновки

Встановлено, що виходячи з вищезазначених вимог, сучасні логістичні оператори прагнуть досягти прибутковості при взаємодії зі споживачами послуг в рамках інтегрованого ланцюга поставок. В рамках цього завдання сучасні оператори логістичних послуг вирішують, з одного боку, питання збалансування вимог споживачів логістичних послуг з необхідним рівнем прибутковості, а з іншого боку, підтримують асортимент логістичних послуг, що забезпечує достатній рівень конкурентоспроможності. Сучасні постачальники логістичних послуг здатні запропонувати споживачам найбільш повний спектр послуг (логістичних сервісів) у ланцюгу поставок.

Визначено, що за прогнозами експертів, структура вітчизняного ринку логістичних послуг змінюватиметься наступним чином: високі темпи розвитку складських послуг, які визначатимуться введенням в експлуатацію нових складських потужностей, а також збереженням високого рівня їх заповнюваності; збільшення попиту на управлінські послуги через якісне зростання ринку логістичних послуг; зменшення частки транспортних послуг у загальній структурі ринку логістичних послуг.

Можна дійти висновку про те, що логістичні послуги сьогодні дуже орієнтовані клієнта і попит ринку вимагає розширення портфелю логістичних послуг, але, як показує практика, певні послуги не завжди користуються стабільним попитом.

Сформульовані теоретико-методолгічні засади: характеристики логістичних послуг та їх класифікація, вимоги та завдання логістичного обслуговування в управлінні ланцюгами поставок, характеристика логістичного сервісу – є методо-

логічною основою для подальших науково-теоретичних розробок логістичної науки.

Список використаних джерел:

1. Kotler P., Keller K. Marketing Management. 12 ed. Prentice Hall of India, 2007. 729 p.
2. Ballou, R.H. Business Logistics Management. 3 ed., Prentice-Hall, Inc., 1992.
3. D. Riopel, A. Langevin, J.F. Campbell, The network of logistics decisions, chapter published in: A. Langevin, D. Riopel (Eds.), Logistics Systems: Definition and Optimization, Springer, New York, 2005.
4. TOP-15 найбільших логістичних компаній України в 2023 році: веб-сайт Wareteka. URL: <https://wareteka.com.ua/uk/blog/logistichnih-kompanij-ukrayini-rejting/> (дата звернення 19.10.2024)
5. Плахотнікова Л.О. Логістичні послуги: особливості проведення маркетингової збутової політики підприємства в сучасних умовах ринку. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, 17 жовтня 2022. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2022. С. 384–388. URL: <http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6912>
6. Плахотнікова Л. О., Булах Т. М. Особливості забезпечення інвестиційної привабливості підприємства. Статистика України. 2021. № 1. С. 26–33.

References:

1. Kotler P., Keller K. Marketing Management. 12 ed. Prentice Hall of India, 2007. 729 p.
2. Ballou, R.H. Business Logistics Management. 3 ed., Prentice-Hall, Inc., 1992.
3. D. Riopel, A. Langevin, J.F. Campbell, The network of logistics decisions, chapter published in: A. Langevin, D. Riopel (Eds.), Logistics Systems: Definition and Optimization, Springer, New York, 2005.
4. TOP-15 naybil'shykh lohistrychnykh kompaniy Ukrainy v 2023 rotsi: veb-sayt Wareteka. URL: <https://wareteka.com.ua/uk/blog/logistichnih-kompanij-ukrayini-rejting/> (data zvernennya 19.10.2024)
5. Plakhotnikova L.O. Lohistrychni posluhy: osoblyvosti provedennya marketynhovoyi zbutovoyi polityky pidpryyemstva v suchasnykh umovakh rynku. Stratehiya rozvytku Ukrainy: finansovo-ekonomichnyy ta humanitarnyy aspekty: materialy IKh Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 17 zhovtnya 2022. Kyiv: DP «Informatsiyno-analitychne ahentstvo», 2022. S. 384–388. URL: <http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6912>

Б. Plakhotnikova L. O., Bulakh T. M. Osoblyvosti zabezpechennya investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstva. Statystyka Ukrayiny. 2021. № 1. S. 26–33.

Дані про авторів

Плахотнікова Лариса Олександрівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: lara212010@meta.ua
researcher ID: B-1544-2019

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9965-878X>

Information about the author

Larisa Plakhotnikova,

PhD in Economics, Associate Professor of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit
e-mail: lara212010@meta.ua
researcher ID: B-1544-2019
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9965-878X>

УДК: 330.341

МОШКУН Г. І.
МАРЧЕНКО В. М.

Політика протекціонізму в зовнішній торгівлі продукцією скляної промисловості

Предметом дослідження є заходи протекціонізму в зовнішній торгівлі продукцією зі скла.

Метою дослідження є порівняльний аналіз заходів та обсягів їх застосування країнами партнерами в торгівлі продукцією зі скла.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи. До яких можна віднести: узагальнення, аналіз, синтез, порівняльний, графічний та інші методи.

Результати роботи. У статті проаналізовано поточний стан ринку скляної промисловості, оцінено рівень збитків внаслідок повномасштабної війни та фактори, що їх зумовили. Досліджено зовнішньоекономічну діяльність, представлено аналіз статистичної інформації щодо експортно-імпортних операцій з використанням інформаційного порталу «Trade Map», проаналізовано наявні обмеження та заходи захисту, які застосовують країни світу щодо імпорту продукції скляної промисловості. Узагальнено світовий досвід захисту скляної промисловості від іноземної конкуренції та узагальнено наведений матеріал у вигляді висновків щодо політики протекціонізму в сфері скляної промисловості.

Висновки. Політика протекціонізму України є досить розширеною та продуманою, однак недостатньою на даному етапі, адже цій сфері впродовж багатьох років приділялося недостатньо уваги. В останні роки політика країни спрямована на захист підприємств та забезпечення необхідного рівня пропозиції скла для споживачів ринку. В ході аналізу було виявлено, що політика протекціонізму, яку застосовує Україна, є необхідним кроком задля розвитку національного виробництва.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішньоекономічна політика, протекціонізм, експорт, імпорт, мито, квоти, ліцензування.

MOSHKUN H. I.
MARCHENKO V. M.

Protectionist policy in foreign trade in glass industry products

Subject of the study is protectionist measures in foreign trade in glass products.

Objective of the study is a comparative analysis of the measures and the extent of their application by partner countries in trade in glass products.

Research methods. The work utilizes general scientific and specialized methods, including generalization, analysis, synthesis, comparative, graphical, and other methods.

Results. The article provides a detailed analysis of the current state of the glass processing